

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ МОТИВАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ THE MOTIVES FOR PHYSICAL ACTIVITY MEASURE

© Фоменко К.І., karinafomenko1985@gmail.com, м. Харків

© Коломійцев Г.А., gennadiy.a.kolomiytsev@gmail.com, м. Харків

© Янов Р.І., ruslan.y1212@gmail.com, м. Харків

© Лукова С.В., lukovass@gmail.com, м. Харків

Annotation. *The Motives for Physical Activity Measure - Revised (MPAM-R) is a questionnaire intended to assess the strength of five motives for participating in physical activities such as weight lifting, aerobics, or various team sports. The five motives are: (1) Fitness, which refers to being physically active out of the desire to be physically healthy and to be strong and energetic; (2) Appearance, which refers to being physically active in order to become more physically attractive, to have defined muscles, to look better, and to achieve or maintain a desired weight; (3) Competence/Challenge, which refers to being physically active because of the desire just to improve at an activity, to meet a challenge, and to acquire new skills; (4) Social, which refers to being physically active in order to be with friends and meet new people; and (5) Enjoyment, which refers to being physically active just because it is fun, makes you happy, and is interesting, stimulating, and enjoyable. The scale has been used to predict various behavioral outcomes, such as attendance, persistence, or maintained participation in some sport or exercise activity, or to predict mental health and well-being. The different motives have been found to be associated with different outcomes.*

Вимірювання мотивів фізичної активності – переглянute (MPAM-R) – це опитувальник, призначений для оцінки сили п'яти мотивів для участі у таких фізичних навантаженнях, як важка атлетика, аеробіка або різні командні види спорту. Методика дозволяє вивчити п'ять мотивів: 1) фітнес, що стосується фізичної активності через бажання бути фізично здоровим, бути сильним і енергійним; 2) зовнішній вигляд, що стосується фізичної активності для того, щоб стати фізично привабливішим, мати чіткі м'язи, щоб виглядати краще, та досягти або підтримувати бажану вагу; 3) Компетентність/Виклик, що стосується фізичної активності через бажання лише покращити свою діяльність, відповідати на виклик, і отримати нові навички; 4) Соціальний, який стосується фізичної активності, щоб бути з друзями та знайомитися з новими людьми; і 5) Насолода, яка стосується фізичної активності лише тому, що це весело, робить вас щасливими, цікаво, стимулює, і приносить задоволення. Методика використовувалася для прогнозування різних поведінкових результатів, таких як відвідуваність, наполегливість або постійна участь у якомусь виді спорту чи фізичних вправ, або для прогнозування психічного здоров'я та благополуччя. Україномовна адаптація методики представлена нижче:

Інструкція: оцініть, будь ласка, міру згоди із наступними твердженнями, які відображають цілі занять фізичною активністю і спортом за такою шкалою «зовсім не згодний 1_2_3_4_5 повністю згодний».

1. Тому що я хочу бути фізично здоровим. ____
2. Тому що це весело. ____
3. Тому що мені подобається займатися діяльністю, яка є для мене фізичним викликом. ____
4. Тому що я хочу отримати нові навички. ____
5. Тому що я хочу виглядати краще або підтримувати вагу, щоб виглядати краще. ____
6. Тому що я хочу бути зі своїми друзями. ____
7. Тому що мені подобається займатися цією діяльністю. ____
8. Тому що я хочу вдосконалити наявні навички. ____
9. Тому що мені подобаються виклики. ____
10. Тому що я хочу окреслити свої м'язи, щоб виглядати краще. ____
11. Тому що це робить мене щасливим. ____
12. Тому що я хочу підтримувати свій актуальний рівень навичок. ____
13. Тому що я хочу мати більше енергії ____
14. Тому що мені подобаються види діяльності, які є фізично складними. ____
15. Тому що я люблю бути з іншими, хто зацікавлений у цій діяльності. ____
16. Тому що я хочу покращити свою серцево-судинну систему. ____
17. Тому що я хочу покращити свою зовнішність. ____
18. Тому що я думаю, що це цікаво. ____
19. Тому що я хочу зберегти свою фізичну силу, щоб жити здоровим життям. ____
20. Тому що я хочу бути привабливим для інших. ____
21. Тому що я хочу познайомитися з новими людьми. ____
22. Тому що мені подобається це заняття. ____
23. Тому що я хочу зберегти своє фізичне здоров'я та благополуччя. ____
24. Тому що я хочу покращити форму свого тіла. ____
25. Тому що я хочу стати кращим у своїй діяльності. ____
26. Тому що я вважаю цю діяльність стимулюючою. ____
27. Тому що я буду відчувати себе фізично непривабливим, якщо цього не зроблю. ____
28. Тому що мої друзі цього хочуть. ____
29. Тому що мені подобається хвилювання участі. ____
30. Тому що мені подобається проводити час з іншими, займаючись цією діяльністю. ____